

Yunis Xəlilov
Naxçıvan Dövlət Universiteti “Ümumi hüquq”
kafedrasının müəllimi
Ünvan: *Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərçiyi*
E-poçt: yunisxelilov@ndu.edu.az
ORCID ID: 0009-0004-3521-1913
Mobil nömrə: +994(50)-633-73-33

Elektron cəmiyyət kontekstində konstitusiya islahatlarının zəruriliyi və “ağıllı konstitusionalizm”in hüquqi əsaslar

Açar sözlər: Ağıllı konstitusiya, kibersuverenlik, klassik konstitusiya, süni intellekt, rəqəmsal hüquqlar

XÜLASƏ

Rəqəmsal transformasiyanın sürətlənən tempi və süni intellektin yüksəlişi konstitusiya idarəçiliyi üçün misli görünməmiş çağırışlar və imkanlar yaratmışdır. Bu məqalə elektron cəmiyyətlərin meydana çıxmasına cavab olaraq konstitusiya islahatlarının zəruriliyini araşdırır və rəqəmsal reallıqları klassik konstitusiya prinsipləri ilə birləşdirən hüquqi paradigma kimi “ağıllı konstitusionalizm” anlayışını irəli sürür.

Yunanıstan, Meksika və Çili kimi ölkələrdə aparıcı konstitusiya yeniliklərinin müqayisəli təhlili vasitəsilə məqalə rəqəmsal hüquqların, internetə çıxış imkanlarının və neyro-hüquqların ali hüquqi çərçivələrə necə daxil edildiyini araşdırır. Azərbaycanda rəqəmsal dövlət quruculuğu, məlumatların qorunması və elektron idarəetmə sahələrində əldə olunan irəliləyişlərə xüsusi diqqət yetirilir, eyni zamanda bu istiqamətdə konstitusiya müstəvisində daha çox uyğunlaşdırmaya ehtiyac vurğulanır.

Məqalədə iddia olunur ki, klassik konstitusionalizm hələ də əsaslı baza olaraq qalır, lakin kibersuverenlik, rəqəmsal şəxsiyyət və alqoritmik idarəetmənin hüquqi nəticələrini nəzərə almaq üçün uyğunlaşdırılmalıdır. Hüquq, texnologiya və dövlət idarəçiliyinin kəsişmələrini izləməklə tədqiqat rəqəmsal hüquqların, kibertəhlükəsizliyin və süni intellektin tənziplənməsinin konstitusiya səviyyəsində təsbit olunmasının təcili zərurətini vurğulayır.

Nəticə etibarilə, məqalə “ağıllı konstitusionalizm”in həm fundamental hüquqlar üçün təminatçı, həm də rəqəmsal dövrdə şəffaf, avtomatlaşdırılmış və hesabatlı idarəetmənin təminatçısı rolunda çıxış etməli olduğunu irəli sürür.

The necessity of constitutional reforms in the context of an electronic society and the legal foundations of the ‘smart constitutionalism’

Keywords: Smart Constitution, cyber sovereignty, cyber sovereignty, Classical Constitution, Artificial Intelligence, digital rights

SUMMARY

The accelerating pace of digital transformation and the rise of artificial intelligence have created unprecedented challenges and opportunities for constitutional governance. This article explores the necessity of constitutional reforms in response to the emergence of electronic societies, proposing the concept of “smart constitutionalism” as a legal paradigm that integrates digital realities with classical constitutional principles. Through a comparative analysis of pioneering constitutional developments in countries such as Greece, Mexico, and Chile, the paper examines how digital rights, internet access, and neuro-rights are being

embedded into supreme legal frameworks. Special attention is given to Azerbaijan's progress in digital state-building, data protection, and e-governance, with an emphasis on the need for further constitutional alignment. The article argues that while classical constitutionalism remains foundational, it must be adapted to accommodate cyber sovereignty, digital identity, and the legal implications of algorithmic governance. By tracing the intersections of law, technology, and public administration, the study underscores the urgency of embedding digital rights, cybersecurity, and AI regulation at the constitutional level. Ultimately, the article posits that "smart constitutionalism" should serve both as a safeguard for fundamental rights and as an enabler of transparent, automated, and accountable governance in the digital age.

Необходимость конституционных реформ в контексте электронного общества и правовые основы «умного конституционализма»

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Умная Конституция, киберсуверенитет, Классическая Конституция, Искусственный интеллект, цифровые права

Ускоряющийся темп цифровой трансформации и рост искусственного интеллекта создают беспрецедентные вызовы и возможности для конституционного управления. В данной статье рассматривается необходимость конституционных реформ в ответ на формирование электронных обществ, а также предлагается концепция «умного конституционализма» как правовой парадигмы, интегрирующей цифровые реалии с классическими конституционными принципами.

Посредством сравнительного анализа передовых конституционных новаций в таких странах, как Греция, Мексика и Чили, исследуется процесс включения цифровых прав, права на доступ к интернету и нейрорправ в систему высших юридических норм. Особое внимание уделяется достижениям Азербайджана в сфере построения цифрового государства, защиты данных и электронного управления, с акцентом на необходимость дальнейшего конституционного приведения в соответствие с современными вызовами.

В статье утверждается, что, оставаясь фундаментальной основой, классический конституционализм должен адаптироваться к условиям киберсуверенитета, цифровой идентичности и правовым последствиям алгоритмического управления. Прослеживая взаимосвязь права, технологий и государственного администрирования, автор подчеркивает срочность закрепления на конституционном уровне цифровых прав, кибербезопасности и регулирования искусственного интеллекта.

В конечном счете, выдвигается тезис о том, что «умный конституционализм» должен выступать одновременно как гарант фундаментальных прав и как инструмент обеспечения прозрачного, автоматизированного и подотчетного управления в цифровую эпоху

Yüksək sürətlə inkişaf edən digitalizasiya prosesi son illərdə cəmiyyət həyatımıza ağılasığmaz yeniliklər gətirmişdir: rəqəmsal təhsil, rəqəmsal pul, rəqəmsal səhiyyə, rəqəmsal vətəndaşlıq, rəqəmsal suverenlik və s. Planetimizdə tamamilə rəqəmsal cəmiyyətin meydana gəldiyini söyləməyin hələ tez olmasına baxmayaraq, hər halda bu prosesin hiss olunmadan baş verən çeviklik göstəricisi özünəməxsus qaydaları olacaq belə bir cəmiyyətin gələcəkdə yaranacağını labüd edir.

Rəqəmsal yenilikləri zəruri edən konstitusion islahatların gerçəkləşdirilməsi isə hər bir ölkənin hüquqi və siyasi sisteminin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün çox zəruridir. Gözdən qaçırmaq olmaz ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbulundan artıq 30 illik bir müddət keçir və bu zaman intervalı ərzində dünya yüksək sıçrayışla yeni texnoloji mərhələyə qədər qoyub.

Əvvəllər dünyada demək olar ki, gündəmdə olmayan rəqəmsal transformasiya, elektron hökumət sistemləri və kibertəhlükəsizlik kimi mövzular bu gün konstitusiya səviyyəsində tənzimlənməsi tələb olunan müzakirələrin vacib bir hissəsinə çevrilmişdir.

Təbii ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə və yeni çağırışlar meydana çıxdıqca, konstitusiyalar da bu yeniliklərlə ayaq uydurmaq məcburiyyətindədirlər. Xüsusilə son iyirmi ildə baş verən rəqəmsal inqilab və qloballaşma prosesləri dövlət idarəçiliyinə və bir sıra konstitusion institutlara yenidən baxmaq zərurətini meydana çıxarmışdır.

Yaşadığımız texnoloji inqilab dövrü çoxsaylı yeniliklər meydana çıxarır və çıxaracaqdır. “Robotlaşma erası” və ya “Kiber era” olaraq da adlandırılacaq müasir dövrümüzə süni intellektin tətbiqi də artıq bütün sahələrdə özünü göstərir. Rəqəmsallaşmanın, xüsusilə də süni intellektin elektron dövrün tələblərinə uyğun olaraq inkişafı ortaya çıxması proqnozlaşdırılan “Ağıllı konstitusiya” (“Smart Constitution”) anlayışını nəzəri və praktiki baxımdan dərinlən qiymətləndirməyi tələb edir.

Digitalizasiya prosesinin təsiri ilə dünya dövlətlərinin konstitusiyalarının hansı formada dəyişikliyə uğrayacağı ilə bağlı elmi araşdırmaların aparılması artıq zərurətdən qaynaqlanır. Rəqəmsal yeniliklərin “şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət” üçlüyünün həyatına ciddi təsiri konstitusiya hüququ elmində mühüm müzakirəyə səbəb olacaq çoxsaylı problemləri meydana çıxarmışdır. Məlum olduğu kimi ənənəvi konstitusiyaların təməlinə duran “şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət” üçlüyü tarix boyunca hüquqi nizamın dayaq sütunları olmuşdur (3, s. 46). Bu yanaşma insanın hüquq subyekti kimi mərkəzə alınmasını, cəmiyyətin birgəyaşayış qaydalarını və dövlətin idarəetmədəki rolunu müəyyən etmişdir. Lakin XXI əsrin reallıqları artıq bu üçlüyü yetərli saymaqdan imtina etməyi zəruri edir. Belə ki, klassik olan “şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət” üçlüyünə əlavə olaraq “təbiət” və “süni intellekt”in də qoşulması artıq vacib məsələlər sırasındadır.

Məlumdur ki, bugünkü dünyada təbiət – yalnız yaşadığımız mühit deyil, həm də hüquqların və vəzifələrin obyektinə kimi qəbul edilməlidir. Ekoloji böhranlar, iqlim dəyişiklikləri, təbii resursların tükənməsi və bəşəriyyətin gələcəyi təbiətlə münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsini labüd edir. Artıq bəzi ölkələrin konstitusiyalarında təbiətə “hüquqi şəxs” statusu verilməsi, gələcək nəsillər qarşısında məsuliyyət və ekoloji hüquqlar kimi anlayışlar yer almağa başlayıb. Bu, sadəcə hüquqi yenilik deyil, etik və sivilizasiyalı məsuliyyətin təzahürüdür.

Elektronlaşma dövrünün son mərhələsi kimi süni intellekt erasına keçid isə yeni hüquqi texnologiyalarının və alqoritmik dəyərlərin konstitusion tənzimlənməsini labüd edir. Bu da öz növbəsində klassik konstitusiyaların təbiətinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliyə uğramasına gətirib çıxaracağını ehtimal etməyə əsas verir. Təsadüfi deyil ki, rəqəmsallaşma prosesinin sürətlənməsi və süni intellekt texnologiyalarının inkişafı dövlətlərin “Ağıllı konstitusiya” anlayışına doğru irəliləməsini şərtləndirir.

İlk baxışda bu haqda fikir yürütməyin tez olması düşünülərsə də, rəqəmsallaşma erası və süni intellekt texnologiyalarının yüksək sıçrayışlı tərəqqisi dövlətlərin rəqəmsallaşma prosesi ilə bağlı dəyişikliklərə klassik konstitusiyalar çərçivəsində deyil, “ağıllı konstitusiya”lar müstəvisində nəzər salmağı tələb edir.

“Klassik konstitusiyalar” adlandırılan dünya dövlətlərinin ənənəvi konstitusiyalarının tarixi təxminən 1700-cü illərə gedib çıxır. Dünyada ilk konstitusiya isə 1787-ci ildə ABŞ-da qəbul olunmuşdur. “Klassik konstitusiyalar” konstitusionalizm konsepsiyasına əsaslanır. Qeyd edək ki, dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını dövlət qarşısında qorumaq məqsədilə adi qanunlardan üstün və onlardan daha çətinləşdirilmiş mexanizmə malik olan üsullarla dəyişdirir

bilən və adına “konstitusiyaya” deyilən sərt bir ali qanunun qəbul edilməsini şərtləndirən düşüncəyə və axıma “konstitusionalizm” deyilir.

“Klassik konstitusionalizm” konsepsiyasına görə hüquqi termin kimi işlədilən “konstitusiyaya” sözü dövlətin ən yüksək və birbaşa hüquqi qüvvəyə malik olan ali qanunvericilik aktı mənasında işlədilir və bu akt şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətlə bağlı ən mühüm münasibətləri tənzimləməklə yanaşı, dövlətin konstitusion quruluşunu, xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarını təsbit edir, eləcə də ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial, hüquqi, ideoloji və əxlaqi xüsusiyyətlərini əks etdirir (6, s. 2). Bundan başqa, dünya dövlətlərinin konstitusiyaları dövlət orqanlarının təşkili və fəaliyyətinin prinsiplərini, dövlət hakimiyyətinin və dövlət idarəçiliyinin başlıca müddəalarını, məhkəmə hakimiyyətinin sistemini, vətəndaşların, ictimai təşkilat, birlik, müxtəlif qurumların hüquq və azadlıqlarını müəyyən edir (5, s. 24).

Konstitusiyaya cəmiyyətin bütün üzvlərinin hüquqi statusunun əsasını müəyyən edir və bununla da dövlətlə fərd arasındakı əlaqələrin ümumi konturlarını çizir. Konstitusiyaya bütün ölkədə norma yaradıcılığının əsaslarını, qanunvericilik sistemini formalaşdırır və bütün qanunvericilik sisteminin başında durur.

Bəs, görəsən, rəqəmsal transformasiyanın hər sahəyə olduğu kimi hüquqa da təsir etməsi tamamilə yeni konstitusionalıq dəyərlərini meydana çıxaracaq? Yoxsa mövcud olan klassik konstitusionalizm konsepsiyasının formatındamı müəyyən dəyişikliklər edəcəkdir? Bu və bunun kimi düşündürücü suallar cavablandırılmağı gözləyir.

Düzdür, klassik konstitusiyalarda olduğu kimi “Ağıllı konstitusiyaya”ların da əsas hədəfi elektron çağımızda şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətin mənafe və maraqlarını qorumaqdan ibarət olmalıdır. “Ağıllı konstitusiyaya”nın prioritet məqsədi yeni texnologiyaların geniş vüsət aldığı dövrdə əsas insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını qorumaq, dövlətin və özəl sektorun güc və səlahiyyətlərini şəxsiyyət və cəmiyyətin xeyrinə məhdudlaşdırmağa istiqamətlənməlidir. Bundan başqa, rəqəmsal dövrdə ifadə azadlığı, məlumat azadlığı, şəxsi həyatın toxunulmazlığı kimi hüquqlar internet mühitində də təmin olunmalıdır. Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı, bir çox ölkələrin konstitusiyasında fikir və söz azadlığı, eləcə də məlumat azadlığı artıq çoxdan tanınır. BMT-nin müvafiq qurumları isə dəfələrlə bəyan etmişdir ki, oflayn mühitdə insanların malik olduğu hüquqlar onlayn mühitdə də tanınmalıdır və təmin olunmalıdır. Lakin konstitusiyaya islahatı zamanı bu hüquqların məsələn, internetdə fikir bəyan etmə, onlayn media azadlığı kimi rəqəmsal hüquqların da eyni dərəcədə qorunması məsələsi konstitusiyalarda nəzərdə tutula bilər. Bu nöqtəyi-nəzərdən “Ağıllı konstitusiyaya”lara ənənəvi insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarından başqa, rəqəmsal insan haqlarının da yaxın gələcəkdə daxil ediləcəyini düşünmək olar.

Elektron hökumətin konstitusiyalarda hüquqi baxımdan tanınması da digər aktual məsələlərdən biridir. Hər bir halda dövlət xidmətlərinin elektronlaşması, elektron imzanın tətbiq olunması, onlayn səsvermə, qanun layihəsinin müzakirəsində elektron qaydada iştirak hüququ kimi məsələlər hüquqa əsaslanmalıdır. Bu baxımdan konstitusiyaya islahatları çərçivəsində qeyd olunan məsələlərin legitim şəkildə həyata keçirilməsi son dərəcə vacibdir.

Bu gün müasir dünyada internetə çıxış imkanları fundamental dəyər daşdığından onun əlçatan olması məsələsi də aktual problemlər sırasındadır. Təsadüfi deyil ki, bəzi ölkələr internetə çıxışı konstitusion müstəvidə həll etmişdir. Məsələn, **Yunanıstan** hələ 2001-ci ildə internetə çıxışı hər bir vətəndaşın konstitusion hüququ kimi tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. Belə ki, ölkənin Əsas Qanunu ilə rəqəmsal dövrün konstitusional əsasları qoyulmuşdur. Əsas Qanunun “5A” maddəsində deyilir: “Hər kəs İnformasiya Cəmiyyətinə iştirak etmək hüququna malikdir. Elektron məlumatlara çıxışın, onların istehsalının, mübadiləsinin və yayımının asanlaşdırılması dövlətin vəzifəsidir.” (4) Burada “internet” sözü açıq şəkildə işlədilməsə də, “İnformasiya Cəmiyyəti” ifadəsi internet də daxil olmaqla bütün rəqəmsal texnologiyaları əhatə edir.

Meksikanın Konstitusiyasına isə 2013-cü ildə əlavə edilmiş müddə ilə internetə çıxış hər bir vətəndaşın konstitusion hüququ kimi tanınmışdır.

Maraqlıdır ki, Meksika Ali Məhkəməsi sonradan bu müddəaya istinadla bəzi mobil operatorların “məhdudiyətli internet paketlərini” qanunsuz hesab etmişdir. Bu isə onu göstərmişdir ki, konstitusiyada yazılan bir maddə praktiki hüquqi alətə çevrilə bilər (7).

Bu sahədə ən iradəli və yenilikçi addım isə Cənubi Amerikanın texnoloji cəhətdən ən qabaqcıl ölkələrindən biri olan **Çilidən** gəlmişdir. Belə ki, ölkə konstitusiyasının 19-cu maddəsinə 25 oktyabr 2021-ci ildə edilmiş əlavə ilə aşağıdakı məzmununda yeni bənd əlavə edilmişdir: “... Qanun beyin fəaliyyətinin və ondan əldə edilən məlumatların toplanması, saxlanması və istifadəsinin tələblərini, şərtlərini və məhdudiyyətlərini tənzimləyəcək.”

Bu maddədə “süni intellekt” ifadəsi birbaşa çəkilməsə də, real vaxtlı beyin oxuma texnologiyaları və onların süni intellekt alqoritmləri ilə emalı nəzərə alındıqda əslində bu müddəə dolayısıyla süni intellekt texnologiyalarına da toxunur. Çili bu şəkildə süni intellekt dövrünə insan psixikasının toxunulmazlığını əsas prinsip kimi təqdim edərək daxil olur.

Beləliklə, Çili “neyro-hüquqları” (beyin məlumatlarının toxunulmazlığı) barədə düzəliş qəbul etməklə süni intellektlə sıx bağlı olan neyrotexnologiyaları əsas qanun səviyyəsinə gətirən ilk nümunədir (2, s. 55–56).

Yunanıstan, Meksika və Çili dövlətlərinin təcrübəsində konstitusiya səviyyədə atılmış bu mütərəqqi addımlar təbii ki, rəqəmsal bərabərliyi təmin etmək və vətəndaşların onlayn xidmətlərə çıxışını təminat altına almaq məqsədi daşıyır.

Kiber suverenliyin, başqa sözlə, “rəqəmsal suverenlik” anlayışının konstitusiyalarda hüquqi baxımdan tanınması da tamamilə yeni və düşündürücü problemlər sırasındandır. Kiber suverenlik dedikdə, dövlətin öz rəqəmsal məkanı üzərində suveren hüquqlarını həyata keçirməsi başa düşülür. Yəni hər bir dövlətin internet məkanında milli təhlükəsizliyini təmin etmək, milli qanunları tətbiq etmək və informasiya axınına nəzarət etmək səlahiyyəti olmalıdır. Bu anlayış son illərdə konstitusiya beynəlxalq müzakirələrdə aktuallaşmışdır.

Bəzi ölkələr kiber suverenliyi ön plana çəkərək bildirlər ki, internet üzərindən tam milli, daha doğrusu internet üzərində tam milli nəzarət olmalıdır. Məsələn, Çin və Rusiya beynəlxalq platformalarda kiber suverenlik prinsipini fəal şəkildə müdafiə edirlər.

Yəni bu mövqeyə görə hər bir ölkə öz internet seqmentinə tam hakim olmalıdır. Təsadüfi deyil ki, Çin hökuməti internet üzərində geniş filtrləmə və nəzarət sistemi qurubdur. Məsələn, “Böyük Çins səddi” adlanan internet “firewall”ı formalaşdırıb ki, bu xarici platformalara çıxışı məhdudlaşdırır. Rusiyada da 2019-cu ildə suveren internet qanunu qəbul olunub və zəruri halda ölkə öz internetini qlobal şəbəkədən ayırmağa imkan verən infrastruktur hazırlayır. Bu addımları hər bir halda dövlətlərin kiber məkanda da ərazi suverenliyi prinsipini tətbiq etmək cəhdi adlandırmaq olar. Digər bir aspekt ondan ibarətdir ki, qlobal şəbəkə və texnologiya şirkətləri suverenlik müzakirələrinə yeni aspekt əlavə ediblər. Belə ki, “Facebook”, “Google” kimi qeyri-məhdud auditoriyaya malik olan platformalar ayrı-ayrı dövlətlərdə milyonlarla istifadəçiyə çata bilirlər və onların məzmun siyasətləri bəzən yerli qanunlarla ziddiyyət təşkil edir. Beləliklə, kiber suverenlik münasibətlərində dövlətlərlə yanaşı, transmilli şirkətlər də əhəmiyyətli aktorlara çevrilir. Bunun əksinə olaraq bir çox qərb ölkələri internetin açıq və qlobal xarakterinin saxlanılmasını vurğulayır. Baxmayaraq ki, onlar kiber cinayətkarlıqla mübarizə və milli təhlükəsizlik üçün müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edirlər.

Rəqəmsal məlumatın mühafizəsi də suverenlik kontekstində önəmlidir. Şəxsi məlumatların qorunması həm vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi, həm milli təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyətlidir. Beynəlxalq təcrübədə Avropa İttifaqının 2018-ci ildə qüvvəyə minmiş ümumi məlumat mühafizəsi rəqlamenti olan “GDPR” fərdi məlumatların qorunması sahəsində qızıl standart hesab olunur və bir çox ölkələr öz qanunlarını bu prinsipə uyğunlaşdırırlar. Bir çox dövlətlər məlumatların ölkə hüdudlarından kənara çıxmasına nəzarət etməyə çalışırlar. Məsələn, bəzi ölkələrdə qanunlar vətəndaşların məlumatlarının ölkə daxilində saxlanılmasını tənzimləyən məcburi normalar nəzərdə tuturlar. Yəni verilənlərin lokallaşdırılmasından söhbət gedir. Azərbaycan Respublikasında da rəqəmsal məlumat təhlükəsizliyi təmin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönələn addımlar atılır. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklərdə şəxsi məlumatların qorunması hüququ konstitusiya səviyyədə təsbit olunubdur (1). Daha sonra “Fərdi məlumatlar haqqında” qanun 2010-cu ildə qəbul olunaraq bu sahədə detallı tənzimlə müəyyən olunubdur.

Kibersuverenlik mövzusu beynəlxalq aləmdə bəzən mübahisəli qarşılır. Bir tərəfdən hər bir dövlət öz vətəndaşlarının rəqəmsal təhlükəsizliyini qorumaq və kritik məlumat infrastrukturunu müəyyən etmək hüququna malikdir. Digər tərəfdən də internetin qlobal təbiəti səbəbindən yalnız milli səviyyədə ciddi

məhdudiyətlər qoymaq ifadə azadlığına və global informasiya azadlığına axınına daha doğrusu zərər vura bilər. Buna görə ölkələr arasında balanslı yanaşma axtarırlar. Həm beynəlxalq əməkdaşlıq, məsələn kibr cinayətlərlə mübarizədə qarşılıqlı yardım, həm də milli maraqların qorunması birlikdə nəzərə alınır. Azərbaycanın mövqeyi də bu balansın qorunmasına yönəlir.

Fikrimizcə, “Ağıllı konstitusiya”nın rəqəmsal “sifəti” yeni texnologiyalardan, xüsusilə də süni intellektdən istifadə olunmasıdır, onun digər “sifəti”, yəni hədəf və məqsədləri demək olar ki, klassik konstitusionalarda olduğu kimi dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini insan hüquq və azadlıqları, eləcə də cəmiyyətin maraqları naminə məhdudlaşdırma ideologiyasına əsaslanır. Buradan isə o nəticəyə gələ bilərik ki, “Ağıllı konstitusionallıq” konsepsiyası rəqəmsal dövrün tələblərini, onun təhdid və risklərini hesablayan, həmin problemlərə modern tələblərə cavab verən həll yolları axtaran, elektron cəmiyyətin gözlən-tilərini qarşılaya bilən yeni bir hüquqi konsepsiyadır, görüşdür.

Hesab edirik ki, “Ağıllı konstitusionallıq” konsepsiyasının öz qneseoloji mənşəyi olan “klassik konstitusionallıq” konsepsiyasından tamamilə qopması ən azı indilik, hətta yaxın gələcəkdə mümkün olmayacaqdır. Bu baxımdan “Ağıllı konstitusionallıq” konsepsiyasına hələ ki, klassik konstitusionallığın hədəflərini elektron dövrün tələblərinə uyğun formada qorumağa xidmət edən bir vasitə, üsul kimi yanaşmalıyıq. Çünki “ağıllı konstitusionallıq” konsepsiyasına tamamilə fərqli prizmadan baxmağı şərtləndirən səbəblər hazırkı vəziyyətdə mövcud deyil. Məsələn, müasir dövrdə rəqəmsal dünyamızda yeni bir dövlət modelinin yaxın gələcəkdə meydana çıxacağını gözləmək yanlışlıq olar. Məhz buna görə də “klassik konstitusionallıq” konsepsiyasından tamamilə fərqlənən spesifik xarakterə malik yeni bir “rəqəmsal konstitusionallıq” ideologiyasının formalaşması hələ ki, çox tezdir. Bir qədər uzaq gələcəkdə isə bunun baş verəcəyini təxmin etmək mümkündür. Yəni ehtimal etmək olar ki, uzaq gələcəkdə rəqəmsal dövrün tələblərinə uyğun bir formada dünyada yeni bir dövlət modeli meydana çıxa bilər.

Zənn edirik ki, elektron dövrün “Ağıllı konstitusiya” rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyalarının hüquq sisteminə inteqrasiyası nəticəsində formalaşan yeni bir hüquqi model olacaq və bu model operativ qərar qəbul etmə prosesləri, şəxsiyyətin rəqəmsal təminatı, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması, süni intellektin mürəkkəb hüquqi kazusların analitik həllində istifadə edilməsi kimi spesifik xüsusiyyətləri özündə ehtiva edəcəkdir. Şübhə yoxdur ki, “Ağıllı konstitusiya” vasitəsilə dövlət idarəetməsi daha effektiv həyata keçiriləcək, dövlət məmurlarının fəaliyyətində şəffaflıq artacaq, məhkəmə orqanlarında ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində obyektivlik və ədalətlik prinsiplərinə daha ciddi riayət olunacaq, qanunvericilik aktlarının təbiqində operativlik müşahidə olunacaq, kiber təhlükəsizliyə təminat veriləcək, son nəticədə isə insan hüquq və azadlıqları daha möhkəm qorunacaqdır.

Bunun üçün indidən yubanmadan müəyyən profilaktik işlər görməyin zəruriliyini anlayan dünya dövlətlərindən bəziləri rəqəmsallaşma dövrünün tələblərini nəzərə alaraq “Süni intellektə dair Milli Strategiyaları”nı artıq müəyyən müddət olar ki, qəbul ediblər. Məsələn, 2019-cu ildə Rusiya Federasiyasının Prezidenti öz qərarı ilə “2030-cu ilə qədər olan dövr üçün Süni intellektin inkişafına dair Milli Strategiya”nı təsdiq edib. Türkiyədə də dövlət başçısının Rəqəmsal Transformasiya İdarəsi və Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə və bütün aidiyyəti tərəflərin fəal iştirakı ilə hazırlanmış “2021-2025-ci illər üçün Milli Süni intellekt Strategiyası” Prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilərək qüvvəyə minib. Ölkəmizə gəlincə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2025-ci il 19 mart tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası” təsdiq edilib.

Rəqəmsallaşma prosesinin yüksək sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə təhsil müəssisələrinin üzərinə də xeyli işlərin görülməsi düşür. Qeyd edək ki, son illərdə bu sahədə müəyyən müsbət addımlar atılır. Buna nümunə kimi Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi şurasının 3 fevral 2021-ci il tarixli qərarı ilə “Kibertəhlükəsizlik və Süni İntellekt İnstitutu”nu yaradılmasını, 2024-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində (BDU) Beynəlxalq Türk Akademiyası ilə birgə “Süni intellekt etikasına kafedrası” yaradılması təşəbbüsünü, süni intellektlə bağlı müəyyən təlimlərin gerçəkləşməsini, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Rusiyanın “Cənub” Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetində süni intellektlə bağlı iki gün davam edən beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsini nümunə göstərmək olar.

Düşünürük ki, ölkəmizdəki xüsusilə hüquqşünaslıq ixtisaslarını tədris edən universitetlərimizdə “süni intellekt hüququ”, “internet hüququ” adlı hüquq sahələri tədris olunmalıdır. Bu, zərurətdən qaynaqlanır. Xarici ölkələrin universitetlərində bu fənlər artıq neçə illərdir ki, tədris edilir. Hətta bəzi ölkələrin (məsələn, Türkiyənin) universitetlərində süni intellekt hüququna dair praktiki məşğələlərin keçirildiyi “süni intellekt hüququ laboratoriyaları” fəaliyyət göstərir.

Ümumiyyətlə, hüquq texnologiyaları laboratoriyaları (“Legal Tech Labs”) hüququn rəqəmsal transformasiyasını dəstəkləmək üçün innovativ araşdırmalar və praktiki layihələr üzərində işləyən tədqiqat mərkəzləri hesab edilirlər. Bu laboratoriyalar, həm hüquqşünaslıq ixtisasının tələbələri və müəllimləri, həm hüquq mütəxəssisləri, həm də texnoloji sahədə çalışanlarla əməkdaşlıq edərək hüquq sahəsində yenilikçi modern texnologiyaların inkişafını sürətləndirməyə çalışır.

Sonda qeyd edək ki, rəqəmsal yenilikləri zəruri edən konstitusion islahatların həyata keçirilməsi ölkəmizin hüquqi sisteminin modern dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün çox zəruridir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı:

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, Qanun, 2025.
2. Castillo T. (2023). Neuro-rights and the constitution: The Chilean experience. *International Journal of Chile*. (2021, October 25). Constitution of Chile, Article 19 (neuro-rights amendment). *Constitutional Law*, 21(1)
3. Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş üçüncü nəşr. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2024
4. Greece. (2001). Constitution of Greece (2001 revision), Article 5A.
5. Xəlilov Y.F. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddələrinin şərhli. B.: Qanun, 2007.
6. Khalilov Yunis. (2024). CONCEPTS ABOUT THE SOURCE OF THE WORD “CONSTITUTION” AND ITS MODERN MEANING. *Scientific Research and Experimental Development*, (6). Retrieved from <https://ojs.scipub.de/index.php/SRED/article/view/3483>
7. Suprema Corte de Justicia de la Nación (Mexico). (2014). Amparo en revisión 1517/2014.